

Influência da vegetação arbustiva e arbórea na cobertura de herbáceas no Cerrado da Reserva Ecológica do IBGE

Ana Gabriela Alves Ramos Diniz, Lucas Henrique de Oliveira, Sabrina Dias de Oliveira, Vanderlei Alves do Nascimento Neto, Frederico Scherr Caldeira Takahashi

Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado. Universidade Estadual de Goiás, Campus de Ciências Exatas e Tecnológicas, CEP 75132-903, Anápolis, Goiás, Brasil.

RESUMO

A vegetação do Cerrado apresenta estrutura e composição variada de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas que desempenham um papel vital na dinâmica ecológica e diversidade do bioma. A compreensão dos fatores que influenciam essa dinâmica na formação de fitofisionomias e cobertura de vegetação herbácea do solo é fundamental para o manejo e conservação dos ecossistemas do Cerrado. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a influência de atributos da vegetação na densidade de herbáceas na reserva ecológica do IBGE. Conclui-se que os atributos de vegetação não influenciaram a densidade de herbáceas. O NDVI apresentou uma forte correlação negativa com altura de gramíneas e número de toques, sugerindo amostragem mais robusta.

Palavras-chave: Sensoriamento orbital. Fitofisionomias. Cerrado.

ABSTRACT

The vegetation of the Cerrado presents a varied structure and composition of herbaceous, shrub, and tree species, playing a vital role in the ecological dynamics and diversity of the biome. Understanding the factors influencing this dynamic in the formation of phytophysiognomies and herbaceous ground cover is essential for the management and conservation of Cerrado ecosystems. This study aimed to evaluate the influence of vegetation attributes on the density of herbaceous species in the IBGE ecological reserve. It was concluded that vegetation attributes did not influence herbaceous density. NDVI showed a strong negative correlation with grass height and the number of touches, suggesting the need for more robust sampling.

Keywords: Orbital remote sensing. Phytophysiognomies. Cerrado.

INTRODUÇÃO

As savanas são ecossistemas dinâmicos e diversificados, caracterizados pela ocorrência de espécies lenhosas e herbáceas, cuja composição e estrutura variam conforme fatores ambientais e distúrbios naturais ou antropogênicos. Esses ambientes incluem árvores, arbustos e gramíneas em proporções influenciadas por fatores como tipo de solo, disponibilidade de água, sazonalidade e regime de fogo (Carvalho et al., 2008; Medeiros et al., 2008). A relação entre árvores e gramíneas pode mudar rapidamente, sendo moldada por distúrbios, como incêndios e herbivoria, além de

alterações históricas, como o aumento de CO₂ atmosférico e a diminuição de incêndios (Hoffman e Haridasan, 2008; Silva et al., 2008; Balch et al., 2009).

A relação entre espécies lenhosas e herbáceas, estimada em 5,6:1 no Cerrado e 3:1 em Goiás, reflete a importância das herbáceas nesses ambientes (Felfili et al., 1994; Mendonça et al., 2008). No entanto, o aumento da densidade de espécies lenhosas está associado à redução da diversidade e abundância da camada herbácea, evidenciando uma relação de competição (Munhoz & Felfili, 2007). A coexistência de árvores e herbáceas reflete estratégias adaptativas que permitem às plantas enfrentarem condições extremas, como sazonalidade hídrica e distúrbios recorrentes, incluindo diferenças na hidráulica foliar e no uso de água (Scholz et al., 2008; Hao et al., 2008). Assim, a investigação da interação entre lenhosas e herbáceas é crucial para compreender a dinâmica ecológica desses ecossistemas e subsidiar estratégias de manejo sustentável.

Os métodos de parcelas destacam-se pela precisão e nível de detalhes que poderão ser obtidos, sendo ideais para estudos que demandam dados robustos sobre estrutura e composição da vegetação, entretanto apresentam limitações em áreas extensas devido ao alto custo de tempo e esforço (Kent & Coker, 1992). Já o método das transecções lineares permite uma amostragem mais ampla e sistemática em áreas extensas, favorecendo a análise de gradientes ambientais, porém podem ser menos detalhadas se comparado ao método das parcelas (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). E o método de pontos quadrantes é eficiente para caracterizar densidade e distribuição espacial de espécies, mas é sensível a erros em ambientes de baixa densidade vegetal (Cottam & Curtis, 1956).

As técnicas de sensoriamento remoto, amplamente utilizadas para monitoramento ambiental, permitem a análise em larga escala de atributos de vegetação. Um exemplo é o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), um índice calculado a partir de dados espectrais que quantifica a densidade e a saúde da vegetação (Tucker, 1979; Pettorelli et al., 2005). Assim, técnicas de sensoriamento remoto, como o cálculo do NDVI, proporcionam alta abrangência e rapidez na coleta de dados, embora apresentem limitações em áreas com dossel fechado ou onde é necessária identificação específica de espécies. A escolha do método depende da escala e do objetivo do estudo.

No presente estudo, optamos pela utilização de transecções lineares e coleta de dados estruturais com vergalhões, trenas e régua telescópica, associado a coleta e tratamento de imagens fotográficas. Somado aos métodos de sensoriamento remoto, que fornecem uma visão ampla da vegetação, mas carecem de detalhes estruturais no nível

das gramíneas e arbustivas, a metodologia adotada possibilitou o levantamento e comparação prática da vegetação de gramíneas e arbustos. Esse método possibilitou a coleta de todos os parâmetros necessários para investigar a interação entre os diferentes estratos de vegetação, garantindo a compreensão das variações estruturais que influenciam a cobertura de herbáceas na área de estudo.

Sendo assim, objetivou-se com esse estudo avaliar a influência da altura e tamanho do dossel de arbustos e árvores na cobertura de herbáceas, e verificar quais atributos da vegetação avaliados são melhores estimados por sensoriamento orbital.

MATERIAL E MÉTODOS

Local de estudo

O estudo foi conduzido na Reserva Ecológica do IBGE, situada na área suburbana de Brasília nas seguintes coordenadas geográficas: -15.947965203192911, -47.87848576169607 (Figura 1). É um local que integra a Área de Proteção Ambiental (APA) das bacias do Gama e Cabeça do Veado, instituída pelo Decreto Distrital nº 91.417 em 21 de abril de 1986 (IBGE, 1995). Sua área abrange aproximadamente 1300 hectares, com altitudes que variam entre 1048 e 1160 metros acima do nível do mar, sua topografia é suavemente ondulada, típica de chapadas, com desníveis restritos aos vales da rede de drenagem (Marquete, 2001).

Figura 1 - Reserva Ecológica do IBGE
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021).

Material e Coleta de Dados

Para investigar a influência da vegetação arbustiva e arbórea na cobertura de herbáceas, foram realizados levantamentos detalhados no campo, incluindo a marcação de pontos de coleta e medições de parâmetros estruturais das plantas, como altura das árvores, largura, comprimento e diâmetro do fuste. A orientação e as medições foram conduzidas utilizando instrumentos apropriados, garantindo precisão e consistência nos dados.

No presente estudo, o diâmetro do fuste não foi avaliado, uma vez que o foco principal estava nos parâmetros mais diretamente relacionados à interação entre os estratos arbóreo e herbáceo, como altura das árvores e projeção de copa. As medições estruturais foram realizadas utilizando instrumentos como régua telescópica e trena graduada, com resolução de 10 cm. Porém, a acurácia das medições foi moderada, dado que medições repetidas do mesmo ponto podem apresentar pequenas variações, refletindo as limitações inerentes a estudos ecológicos em campo. Essa abordagem metodológica é adequada para estudos que priorizam a representatividade em detrimento do uso de sensores de alta precisão, cujo custo e tempo de operação seriam inviáveis no contexto deste estudo. Apesar dessas limitações, os dados obtidos fornecem informações o suficiente para a análise da relação entre os diferentes estratos da vegetação no Cerrado.

Para registrar as informações coletadas, foi desenvolvida uma planilha contendo variáveis como número de gramínoides, quantidade de toques observados e características estruturais da vegetação arbórea.

Os pontos de coleta foram selecionados com base na distribuição contrastante de densidades de vegetação lenhosa e herbácea na área de estudo, buscando capturar a maior amplitude possível de valores representativos. Em cada ponto selecionado, a equipe se deslocava aproximadamente 20 metros para o interior da vegetação, afastando-se da estrada de terra. Ressalta-se que áreas de campo aberto não foram incluídas, uma vez que, nesses locais, os fatores limitantes estariam relacionados a características de solo ou lençol freático mais superficiais. Com a bússola, era seguida a direção perpendicular à estrada (por exemplo, em direção ao oeste) para garantir um alinhamento correto e uma distância mínima da borda da estrada. Após atingir a marca dos 20 metros, o primeiro vergalhão foi instalado. Em seguida, um integrante guiado pela bússola e utilizando uma trena de 50 metros, avançava 10 metros adicionais, mantendo o alinhamento preciso do transecto.

Ao final desses 10 metros, o segundo vergalhão era instalado, e a tensão da trena ao longo do transecto era cuidadosamente verificada e ajustada, quando necessário, para assegurar o alinhamento correto dos pontos de medição. Após a fixação do segundo vergalhão, o integrante da equipe retornava ao ponto inicial pelo mesmo lado da trena, assegurando a consistência no deslocamento.

Para o registro das formas de vida das graminoides, uma trena de madeira era posicionada verticalmente sobre a trena principal, com o início em 0 metros e sendo reposicionada a cada 50 centímetros até atingir a marca de 10 metros. A vara de amostragem era situada à direita da trena, enquanto o observador posicionava-se à esquerda, registrando meticulosamente todos os toques de graminoides. Nessa etapa, eram anotados tanto a altura da graminóide mais alta quanto as coordenadas dos pontos inicial e final de cada vergalhão, no qual na Figura 2 é possível observar os transectos coletados dentro do limite da reserva.

Figura 2 – Limite da Reserva Ecológica do IBGE com os transectos coletados.

As árvores presentes ao longo do transecto eram analisadas a cada intervalo de 50 centímetros. Utilizando a régua telescópica e a trena, registrava-se a altura total da árvore, o diâmetro do fuste e as dimensões da copa. Para estimar a área da copa, foram medidas a projeção do maior eixo e a dimensão perpendicular a este, aproximando a forma a uma elipse. Caso uma mesma árvore fosse registrada em múltiplos pontos, a informação era devidamente anotada na planilha para evitar duplicação. Além disso,

foram capturadas fotografias nos pontos de 2,5 e 7,5 metros ao longo da trena, para estimar a abertura do dossel das árvores.

Posteriormente, foi utilizada uma imagem do satélite Sentinel 2 com resolução espacial de 10m, no qual para a extração dos valores referentes às bandas espectrais (b8 e b4) foi utilizado o software R (R Core Team 2015), em que foi realizada a média dos pixels que tocavam o transecto, e em seguida realizado o cálculo do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). A imagem de satélite utilizada no estudo foi adquirida no Copernicus Browser, correspondendo à estação seca na região da Reserva. Este detalhe foi considerado, pois a sazonalidade pode influenciar significativamente os resultados obtidos.

Para fins comparativos, foi utilizado o GLAD para estimar a altura do dossel, com dados globais referentes ao ano de 2019.

Análise estatística

Para verificar o efeito da altura total das árvores, da área de copa e da abertura do dossel sobre a cobertura e a altura do estrato herbáceo. Já a relação entre o NDVI e os atributos da vegetação foi avaliada através do coeficiente de efeito de Pearson (r) (Schneider, 1998). Todas as análises foram realizadas utilizando o software R (R Core Team 2015).

RESULTADOS

Inicialmente, foi avaliado o efeito da altura total das árvores, da área de copa e da abertura do dossel sobre a cobertura e a altura do estrato herbáceo em diferentes fitofisionomias do Cerrado na reserva. Observou-se que a abertura do dossel das árvores influencia o número médio de toques de herbáceas e a altura média das graminoides no transecto. Verificou-se que a abertura do dossel explica 47% ($r= 0,47$) do número médio de toques de herbáceas no transecto, no qual o modelo foi significativo ($p\text{-value}= 0,03579$), e 78% ($r= 0,78$) da altura média das graminoides no transecto (Figura 3), significativo com $p\text{-value} = 0,03865$.

O número médio de interseções lenhosas no transecto, a soma da área das copas de espécies lenhosas, a altura média e acumulada de lenhosas, bem como a altura média do fuste de lenhosas, não apresentaram efeito significativo no número médio de toques de herbáceas e na altura média de graminoides no transecto, com exceção do

número médio de interseções lenhosas, que mostrou efeito significativo na altura média das graminoides (Figura 4).

Figura 3 – Relação entre (a) número médio de toques de herbáceas no transecto e (b) altura média de graminoides no transecto com a abertura do dossel.

Na Figura 4, é possível observar o efeito significativo (p-value: 0,002317) do número médio de intercepções de lenhosas no transecto sobre a altura média de graminoides, indicando que 46% ($r= 0,46$) da variação na altura média de graminoides pode ser explicada pelas intercepções de lenhosas.

Figura 4 – Relação entre número médio de intercepções de lenhosas e altura média de graminóides no transecto.

Ao avaliar o grau de associação entre a altura média de graminoides no transecto e o NDVI (Figura 5), foi encontrada uma forte correlação linear negativa ($r = -0,76$) (p-value = 0,02705). Isso indica que, à medida que a altura média dos graminoides

aumenta, o valor do índice tende a diminuir. Os demais atributos não apresentaram uma correlação significativa.

Figura 5 – Relação entre NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e altura de graminóides no transecto.

Não foi observada diferença significativa entre a estimativa da abertura do dossel obtida por meio do GLAD e os dados de abertura do dossel coletados *in loco*.

DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo demonstraram que a abertura do dossel exerce influência significativa sobre a vegetação herbácea no Cerrado, explicando 47% da variação no número médio de toques de gramíneas, indicando que, em áreas com maior abertura, há maior incidência de luz solar atingindo o estrato herbáceo, o que favorece o estabelecimento e crescimento de gramíneas adaptadas a ambientes mais luminosos. Já os 78% da variação na altura média das gramíneas mostram uma relação ainda mais forte entre a abertura do dossel e o crescimento vertical das plantas, provavelmente devido à maior disponibilidade de energia para a fotossíntese.

Entretanto, estudos em ambientes áridos e semiáridos, como o realizado por Mussery et al. (2016), identificaram aumentos de até três vezes na biomassa herbácea sob copas de árvores em savanas secas do Negev, atribuídos à facilitação promovida pelo sombreamento e redistribuição de recursos hídricos pelas árvores, mostrando que a estrutura do dossel pode mediar a produtividade herbácea em sistemas com alta limitação de recursos em outros tipos de Savana. Entretanto, a ausência de efeitos

significativos para atributos como altura total e área de copa no presente estudo colaboram parcialmente com os resultados obtidos em outras savanas, como os de Moustakas et al. (2013), que apontaram a altura das árvores como um fator importante em ambientes áridos, onde árvores mais altas tendem a aumentar a biomassa herbácea devido à facilitação hídrica e à maior cobertura de sombra, uma vez que o sombreamento reduz a evaporação e a redistribuição de água pela árvore pode beneficiar as gramíneas (Scholes & Archer, 1997; Whitecross et al., 2017). A pesquisa de Priyadarshini et al. (2016) destaca que as árvores podem facilitar o crescimento de gramíneas em áreas secas ao melhorar as condições de umidade e nutrientes sob o dossel, enquanto a competição predomina em áreas com maior umidade.

Adicionalmente, a relação negativa significativa entre a altura média das gramíneas e o NDVI sugere que, em áreas com maior densidade de vegetação lenhosa, a competição por luz pode suplantar os efeitos de facilitação, especialmente em locais com maior fechamento de dossel. Resultados como estes podem ser explicados pelo fato de a precipitação média anual no Cerrado em Brasília é de aproximadamente 1700mm, ao passo que a precipitação média anual no Negev varia entre 20 mm e 200 mm conforme Mussery et al. (2016), colaborando com os dados dos estudos anteriores de que em ambientes secos, o sombreamento provocado por árvores facilita o estabelecimento de gramíneas, enquanto que em áreas com maior disponibilidade hídrica a competição prevaleceria. Por fim, a ausência de diferenças significativas entre os dados de abertura do dossel obtidos pelo GLAD e as medições de campo reforça o potencial do sensoriamento remoto em estudos de pequena e larga escala.

CONCLUSÃO

A abertura do dossel mostrou-se o principal fator estruturante do estrato herbáceo no Cerrado, explicando 47% da variação no número de toques e 78% da altura média das graminoides.

O número de interseções lenhosas influenciou 46% da altura das graminoides, enquanto o NDVI apresentou forte correlação negativa com a altura das graminoides ($r = -0,76$).

Sugere-se uma amostragem mais robusta e representativa de cada fitofisionomia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC) da Universidade Estadual de Goiás (UEG) pela oportunidade de cursar a disciplina de campo e nos proporcionar essa troca de conhecimentos. A professora Héli da Cunha por conduzir tão bem a disciplina, ao professor e pesquisador Frederico Scherr Caldeira Takahashi por acompanhar nosso grupo e repassar seus conhecimentos, obrigado por toda paciência e gentileza. Também queremos expressar nossa sincera gratidão a toda a equipe da Reserva Ecológica do IBGE por toda hospitalidade e gentileza.

REFERÊNCIAS

- Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127-150.
- Accatino, Francesco; De Michele, Carlo; Vezzoli, Renata; Donzelli, Davide; Scholes, Robert J. Tree-grass co-existence in savanna: interactions of rain and fire. *Journal of Theoretical Biology*, v. 267, n. 2, p. 235–242, 2010. DOI: 10.1016/j.jtbi.2010.08.012.
- Alonso, P. R. (2010). Do Marco comemorativo – Estação Poligonal DF1 ao IBGE-PPP. In *História da Geodésia no Brasil*.
- Dohn, Justin; Dembélé, Fadiala; Karembé, Moussa; Moustakas, Aristides; Amévor, Kosiwa A.; Hanan, Niall P. Tree effects on grass growth in savannas: competition, facilitation, and the stress-gradient hypothesis. *Journal of Ecology*, v. 101, n. 1, p. 202–209, 2012. DOI: 10.1111/1365-2745.12010.
- Ferrari, D. (1965). Sugestões para a reformulação da estrutura da Divisão de Geodésia e Topografia e para a criação do Centro Geodésico Brasileiro (27 p.). IBGE.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1995). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. IBGE. Rio de Janeiro.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2021). Disponibilizado mapa da Reserva Ecológica do IBGE para smartphones. Recuperado em 12 de novembro de 2024. <https://recor.ibge.gov.br/noticias/21318-disponibilizado-mapa-da-reserva-ecologica-do-ibge-para-smartphones.html>
- Klink, C. A., & Machado, R. B. (2005). Conservation of the Brazilian cerrado. *Conservation Biology*, 19(3), 707-713.
- Marquete, R. (2001). Reserva Ecológica do IBGE (Brasília-DF): Flacourtiaceae. *Rodriguésia*, 52(80), 05-16.

- Oliveira-Filho, A. T., & Ratter, J. A. (1995). A study of the origin of central Brazilian forests by the analysis of plant species distribution patterns. *Edinburgh Journal of Botany*, 52(2), 141-194.
- Pereira, B. D. S., Furtado, P. P., Mendonça, R. D., & Rocha, G. I. (1989). Reserva Ecológica do IBGE (Brasília, DF): aspectos históricos e fisiográficos. *Bol. FBCN. RJ*, 24, 30-43.
- Pettorelli, N., Vik, J. O., Mysterud, A., Gaillard, J. M., Tucker, C. J., & Stenseth, N. C. (2005). Using the satellite-derived NDVI to assess ecological responses to environmental change. *Trends in ecology & evolution*, 20(9), 503-510.
- Priyadarshini, K. V. R. *The facilitative role of trees in tree-grass interactions in savannas*. 2016. Thesis (Ph.D.) - Wageningen University, Wageningen, 134 p. Disponível em: <https://library.wur.nl/WebQuery/theses/223456>. Acesso em: 15 nov. 2024.
- R Core Team. (2015). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Ribeiro, J. F., & Walter, B. M. T. (2008). As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. *Cerrado: ecologia e flora*, 1, 151-212.
- Ribeiro, M. C. L. B. (2010). Geografia da esperança: a Reserva Ecológica do IBGE e a nova capital. In N. de C. Senra (Org.), *Veredas de Brasília: as expedições geográficas em busca de um sonho* (pp. 1–27). IBGE, Centro de Documentação e Disseminação de Informações.
- Schneider, P. R. (1998). *Análise de regressão aplicada à Engenharia Florestal*. Santa Maria: ed.
- Scholes, R. J.; Archer, S. R. Tree-grass interactions in savannas. *Annual Review of Ecology and Systematics*, v. 28, p. 517–544, 1997. Disponível em: [ResearchGate](#). Acesso em: 15 nov. 2024.
- Simões, M. C. B. (1985). Contribuições para o conhecimento das origens da Reserva Ecológica do IBGE em Brasília (9 f.). Brasília, DF.
- Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote sensing of Environment*, 8(2), 127-150.
- Whitecross, M. A.; Witkowski, E. T. F.; Archibald, S. Savanna tree-grass interactions: A phenological investigation of green-up in relation to water availability over three seasons. *South African Journal of Botany*, v. 108, p. 29–40, 2017. DOI: 10.1016/j.sajb.2016.09.003. Disponível em: [ScienceDirect](#). Acesso em: 15 nov. 2024.